

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Тагиева Л.И.

*Диссертант Центра Аграрных Исследований
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Азербайджан*

CONDITIONS AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE COTTON-GROWING COMPLEX IN AZERBAIJAN

Tagiyeva L.

*Dissertator of the Center of Agrarian Research
Azerbaijan State Economic University (UNEC), Azerbaijan*

Аннотация

В статье анализируются условия и факторы, обуславливающие развитие хлопководческого комплекса в Азербайджане. На основе проведенного анализа автор обосновывает мысль о необходимости развивать экспорт хлопкового волокна и готовой продукции, т.е. производить продукты с более высокой стоимостью, сокращать зависимость по текстильной продукции от импорта, учитывать все риски, связанные с сектором, активно разрабатывать и внедрять на хлопкоперерабатывающих предприятиях инновационные технологии.

Abstract

The conditions and elements that influence the growth of the cotton-growing complex in Azerbaijan are examined in this article. Based on the findings, the author supports the need to expand cotton fiber and finished product exports, i.e., to produce higher-value products, to reduce reliance on imported textiles, to consider all risks associated with the industry, and to actively develop and implement innovative technologies in cotton processing businesses.

Ключевые слова: хлопок, хлопководческий комплекс, текстильная промышленность, инновации, конкурентоспособность, производительность.

Keywords: cotton, cotton-growing complex, textile industry, innovations, competitiveness, productivity.

В современных экономических условиях развитие хлопководческого сектора, имеющего важное значение для экономики страны, может дать мощный толчок развитию как сырьевого производства, так и промышленного развития. Это наглядно проявляется и в опыте развитых стран. С этой точки зрения для народнохозяйственных интересов страны очень важно стимулирование развития хлопководческого комплекса и повышение его конкурентоспособности. Сказанное обуславливает **актуальность** темы.

Целью статьи является выявление условий, обуславливающих необходимость развития хлопководческого комплекса в Азербайджане.

Значение хлопководческого комплекса взаимосвязано в экономике разных стран и преобладает с точки зрения влияния на успешное развитие. Прежде всего, это способствует развитию производства и сферы услуг, стимулирует создание множества рабочих мест в стране. Еще одним важным преимуществом является развитие многоотраслевого производства и смежных отраслей. В то же время экспорт хлопчатобумажной продукции играет важную роль в укреплении валютных резервов страны.

Сегодня сохраняется необходимость в проведении фундаментальных научных исследований по инновационному развитию хлопководческого комплекса и повышению эффективности производства

хлопка-сырца, оценке особенностей развития и потенциала текстильной отрасли, регулированию развития внутреннего рынка хлопка за счет местной продукции и существующих механизмов, совершенствованию средств государственной поддержки и повышению эффективности.

Стимулирование развития хлопководческого сектора может стать базой для развития других структурных комплексов народного хозяйства. На наш взгляд, будущее развитие и конкурентоспособности хлопководческого комплекса в цепочке стоимости определяет модель, облегчающую экономическое развитие страны.

Наши исследования показывают, что в условиях рыночной экономики не важно, чтобы цена любого производства и производственной продукции была высокой, важно, чтобы продукт был конкурентоспособным.

Конкурентоспособность отражает тот факт, что производство осуществляется интенсивными технологическими методами, внедрением достижений научно-технического прогресса, обеспечивая удовлетворенность потребителей, удовлетворяя их потребности в общей или индивидуальной форме, приобретением ресурсов для развития и расширения производственных и непроизводственных областей, а в конечном счете обеспечивая многим производителям возможность избежать в конкурентной среде банкротства.

П. Кругман отмечает, что пристрастие к конкурентоспособности вследствие неправильного государственного вмешательства может привести к ошибочному использованию ресурсов. Вместо того, чтобы сравнивать параметры конкурентоспособности, исследования и анализ должны быть сосредоточены на прошлых или потенциальных результатах политики, чтобы оценить, увеличивает ли альтернативное использование государственных ресурсов общественное благосостояние [1].

Расширение производства хлопка и связанных с ним отраслей играет большую роль в социально-экономическом развитии страны. Изделия из хлопка (волокно, сырье и др.) после обработки на заводах превращаются в очень важное сырье для легкой и пищевой промышленности. Изделия из хлопка используются и в тяжелой промышленности.

Как известно, хлопок является основным сырьем текстильной промышленности. Он имеет большое значение для экономического роста как развитых, так и развивающихся стран, способствует развитию стабильной и социально ответственной экономики. Наряду с человеческими ресурсами высокий агроклиматический потенциал в Аранском экономическом районе республики является ключевым условием развития хлопководческого комплекса путем создания благоприятных условий для выращивания хлопка и хлопкоперерабатывающей промышленности.

Производство хлопкового волокна и использование его в качестве сырья в цепочке стоимости в нашей стране способствует созданию новых рабочих мест и снижает уровень зависимости от импорта продукции легкой промышленности – второй по уровню потребления после продуктов питания.

Продукция легкой промышленности также считается лидирующей по своим потребительским характеристикам. Именно с этой точки зрения развитие отраслей легкой промышленности в стране на основе инновационных технологий означает также и увеличение ассортимента и объема новой экспортной продукции.

Проведенные исследования показывают, что новые хозяйства различной формы собственности, возникшие после аграрных реформ в сельском хозяйстве, не проявили интереса к производству хлопка, что привело к постепенному и полному спаду производства хлопка. Анализ статистических данных показывает, что после проведения реформ площади под хлопчатником в 2004 г. составляли 78,2 тыс. га, в 2005 г. - 112,4 тыс. га, в 2010 г. - 30,2 тыс. га, в 2015 г. - 18,7 тыс. га, а в 2017 г. - 136,4 тыс. га. Производство продукции составило 1015,3 тыс. тонн в 1981 г., 787,8 тыс. тонн - в 1985 г., 542,9 тыс. тонн - в 1990 г., 274,1 тыс. тонн - в 1995 г., 91,5 тыс. тонн - в 2000 г., 196,6 тыс. тонн - в 2015 году, 207,5 тыс. тонн - в 2017 году, 336,5 тыс. тонн - в 2020 году. Самый низкий уровень посадки и производства хлопка был в 2015 г. [2]

Следует отметить, что падение мировых цен на хлопок в 2000-е годы привело к спаду производства хлопка во многих странах [3].

Увеличение производства хлопка имеет особое значение для развития смежных отраслей и увеличения занятости, в то же время хлопок является и наиболее ценным экспортным продуктом. Именно с этой точки зрения увеличение производства хлопка на основе повышения производительности определено как основная задача, стоящая перед сельским хозяйством.

Также отметим, что хлопок является трудоемким продуктом. В настоящее время субсидии и льготы, выделенные на гектар, составляют небольшую сумму для производителей хлопка, и хотя эти затраты составляют 30-40% понесенных расходов, низкая производительность ограничивает их деятельность. С 2017 года 70-процентная скидка на продажу минеральных удобрений и субсидия в размере 0,1 маната за килограмм собранного хлопка не оказали существенного влияния на увеличение производства.

Несмотря на то, что хлопок является стратегически важным и трудоемким сектором, это - сектор, который не приносит больших доходов при первоначальном производстве.

В настоящее время основное внимание в развитии хлопководства направлено, прежде всего, на повышение урожайности и качества хлопкового волокна. Наши исследования показывают, что многие страны мира поставили цель сформировать собственные геномные центры, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду при производстве хлопка и повысить производительность. Можно утверждать, что сегодня в мире сформировался комплекс знаний в области геномики, протеомики, биоинформатики и биотехнологии хлопка. Мы считаем, что создание местных сортов и гибридов хлопчатника на основе мировых данных может дать толчок развитию хлопководства в нашей стране.

Учитывая, что увеличение вклада хлопководческого сектора в экономику является одним из основных источников экономического роста в нефтяном секторе страны, следует отметить определенные трудности и нерешенные проблемы в реализации потенциала хлопководческого комплекса. Если раньше страна была крупнейшим поставщиком хлопкового волокна на рынки бывших союзных республик, то сейчас ситуация в этом отношении не оптимальная. В то же время это - экономически неэффективно.

С точки зрения оптимизации структуры себестоимости продукции за счет эффективного использования экономических ресурсов отраслей промышленности необходимо проводить экономическую политику, направленную на реализацию потенциала хлопководческого комплекса республики, развивать экспорт хлопкового волокна и готовой продукции, т.е. производить продукты с более высокой стоимостью, снизить уровень зависимости от импорта по текстильной продукции.

С другой стороны, развитие хлопководческого комплекса в стране должно основываться на инициативе, ответственном поведении, инновационных идеях и эффективной хозяйственной деятельности

субъектов комплекса. Инновационным моментом в секторах хлопководческого комплекса должны стать новые системы управления производством, качеством продукции, внедрение новых методов производства или новых технологий.

Государство играет важную роль в развитии производства, расширяя деятельность в хлопководческом комплексе по цепочке стоимости. На основе комплексной оценки правительством масштабов проблем в этой сфере и их влияния на производство, возможных последствий, способных разрушить отрасль, целесообразно проводить анализы экономического, правового, организационно и технического характера.

Полученные результаты должны усилить разработку и реализацию всесторонних мер по обеспечению устойчивого развития хлопководческого комплекса. На наш взгляд, развитие хлопководческого комплекса республики нуждается, прежде всего, в новых организационных и управленческих методах, продиктованных условиями современного развития экономики, для которой характерны технологическая отсталость и возникновение кризисных ситуаций, особенно в текстильной отрасли. Ошибки и непрофессиональное управление промышленностью могут привести к снижению производства хлопка и интереса к этой отрасли.

Развитие текстильной промышленности в хлопководческом комплексе по цепочке стоимости требует серьезного учета всех рисков, связанных с сектором, и неправильный подход правительства к экономической политике в отношении секторов хлопчатобумажного комплекса может быть одной из причин возникновения кризисных ситуаций.

Исследования показывают, что эти трудности отмечаются на всех уровнях сектора, входящего хлопководческий комплекс, и включает производителей хлопка, сферы услуг, первичных переработчиков и текстильную промышленность по цепочке стоимости. Применительно к производителям хлопка можно отметить следующее: задержки платежей в годы формирования принципов самостоятельной хозяйственности, неправильное использование ресурсов сельскохозяйственного производства, таких, как удобрения и пестициды, высокие затраты и некоторые трудности с рабочей силой, прогнозированием реальной потребности в продукции, снижение плодородия почвы и нестабильные климатические условия (усиление засухи, сокращение водных ресурсов), несвоевременное применение необходимых мер, нехватка и некачественный сбор урожая, слабая техническая поддержка и низкий уровень кредитования производства.

Следует также отметить, что существенное влияние на развитие хлопководства оказывает и повышение или снижение цены хлопка-волокна на мировом рынке. Поэтому снижение зависимости производства хлопка в стране от мировых рыночных цен является одним из условий развития местной текстильной промышленности.

Практика управления с использованием современных технологий на уровне хозяйств повышает

производительность, что позволяет фермерам расширять и развивать свое хозяйство. Это, в свою очередь, требует согласования выбора продукции, выращивания, сбора урожая, маркетинга, транспортировки и новых технологий. Требуются современные методы эффективной борьбы с болезнями, насекомыми и вредителями и меры защиты растений от повреждения.

Учитывая вышеизложенное, формирование оптимизированных полных циклов от производства высококачественного хлопка-сырца до выпуска готовой продукции является актуальной задачей развития хлопководства в хлопкопроизводящих странах. В связи с этим анализ современной ситуации в производстве хлопка в нашей стране и смежных с ним областях показывает, что сложившиеся механизмы и методы управления не в полной мере отвечают требованиям современного рынка. Ограниченный технологический уровень и высокая степень износа продукции не позволяют хлопкоперерабатывающей промышленности достичь высококонкурентного экспортного потенциала.

Для ускорения развития производства используемой продукции необходимо не только модернизировать существующие производственные мощности и создавать новые, но и активно разрабатывать и применять инновационные технологии на хлопкоперерабатывающих предприятиях. Чтобы достичь преимущества с конкурентоспособной продукцией на внутреннем и внешнем рынках, развитие производственных процессов и особенно динамика роста производства хлопчатобумажной ткани должны основываться на научных принципах, интенсивном использовании и внедрении современного оборудования и инновационных технологий.

Таким образом, проделанный анализ условий и факторов развития хлопководческого комплекса позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, в плане оптимизации структуры производственных расходов за счет эффективного использования экономических ресурсов отраслей промышленности необходимо проводить экономическую политику, направленную на реализацию потенциала хлопководческого комплекса республики, развивать экспорт хлопкового волокна и готовой продукции, т.е. производить продукты с более высокой стоимостью, сокращать зависимость по текстильной продукции от импорта.

Во-вторых, развитие хлопководческого комплекса в стране должно основываться на инициативе, ответственном поведении, инновационных идеях и эффективной хозяйственной деятельности субъектов комплекса.

В-третьих, развитие цепочки стоимости текстильной промышленности в хлопководческом комплексе требует серьезного учета всех рисков, связанных с сектором.

В-четвертых, необходимо не только модернизировать существующие производства и создавать новые, но и активно разрабатывать и внедрять на

хлопкоперерабатывающих предприятиях инновационные технологии.

Список литературы

1. Krugman P (1994), "Competitiveness: A dangerous obsession", *Foreign Affairs*, Vol. 73, No. 2, pp. 28-44

2. www.azstat.org – официальный web-сайт Государственного Комитета по Статистике.

3. Major Factors Affecting World Cotton Price Behavior Prepared in Response to Brazil's WTO Challenge of the U.S. Cotton Program s://www.cotton.org/issues/2005/upload/WorldCottonMarket.pdf